

HURMAT KATEGORIYASI TAVSIFI

*Qo‘qon davlat universiteti
o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
2-bosqich talabasi*

Abduraxmonova Irodaxon Shuhratjon qizi
irodaxonabdurahmonova9@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada hurmat kategoriyasi tavsifi, uning falsafiy, axloqiy, ijtimoiy kategoriyalar sirasida turishi kerakligi hamda bevosita falsafa bilan bog‘liq ekanligi tadqiq etilgan.*

Kalit so‘zlar: *odob, xulq, axloq, falsafiy kategoriya, axloqiy kategoriya, insoniy kamolot*

Hurmat kategoriyasining falsafiy tavsifi bevosita axloqshunoslik fani bilan bog‘liq. Zero, axloqshunoslik falsafaning tarkibiy qismi bo‘lib, keyinchalik alohida fan maqomiga ega bo‘lgan. Binobarin, hurmat, axloq, odob masalalari birday falsafaning ham, axloqshunoslikning ham tadqiqot obyekti sifatida maydonga chiqadi. Falsafa fani yuzaga kelganidan boshlab, dunyo tabiatining kelib chiqishi, uning asosiy qonunlari, kategoriyalarini tadqiq etgan, inson masalasi falsafaning bosh tadqiqot obyekti bo‘lgan. Masalan, M.Feyerbaxning fikricha, inson tabiatning gultojidir. Falsafa keyingi taraqqiyot bosqichlarida insonning ruhiyati, his-tuyg‘ulari faylasuflar diqqat-e‘tiborini jalb etgan. Tadqiqot doirasining kengayishi natijasida esa axloqshunoslik fani ajralib, pirovard natijada madaniyat, odob masalalari bilan bir qatorda hurmat kategoriyasi ma‘lum ma‘noda axloqshunoslik fanining tayanch tushunchalaridan biriga aylangan. Chunonchi, qadimgilar bu ikki fanni – axloqshunoslikni amaliy falsafa deb ataganlar, chunki axloqshunoslik fizika va metafizika bilan bir qatorda falsafaning uzviy uchinchi qismi hisoblangan. A.Sher ham ayni fanni axloq yoki ezgulik falsafasi deb atash joiz, degan fikrni ilgari suradi [5;5-6].

Axloq – jamiyat, zamon, insoniyat tarixi uchun namuna bo‘la oladigan ijobiy xatti-harakatlar yig‘indisi, insoniy kamolot darajasini belgilovchi ma‘naviy hodisadir. Odob va xulq tushunchalari esa nisbatan tor bo‘lib, axloq doirasiga kiradi, bunda odob milliy urf-odatlariga asoslangan, oila, mahalla-ko‘y tarafidan iliq baholanadigan xatti-harakatlar bo‘lsa, xulq umumjamiyat tarafidan ijobiy deb hisoblanuvchi muomala, xatti-harakatlardir. Hurmat, ehtirom hissi bu o‘rinda odob, xulq va axloqning har uchalasiga ham taalluqli bo‘lib, qamrov doirasiga ko‘ra farqlanadi (odob doirasidagi hurmat mahalla-ko‘y bilan chegaralanadi, xulqqa tegishli hurmat jamiyatga aloqador bo‘ladi, axloq qamrovidagi hurmat tushunchasi esa insoniy barkamollikka qaratilgan

bo'ladi). Demak, hurmat tushunchasi falsafiy kategoriya sifatida axloq, axloqshunoslikning muhim tadqiqot obyektlaridan biri bo'lib, u bevosita milliy mentalitet, urf-odatlar, jamiyat axloq qonun-qoidalari bilan usviy aloqadorlikda tadqiq etilishi talab etiladi. Zero, ta'kidlab o'tish zarurki, falsafa faniga oid ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu mavzuning alohida maxsus yirik tadqiqot sifatida o'rganilmaganini ko'rsatmoqda.

Axloqning umuminsoniylik, mintaqaviylik va milliylik xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Milliylik va mintaqaviylik axloqning nisbatan kichikroq qamrovli ko'rinishlarida – xulqiy xatti-harakatlar, odob va etiketda ko'rinadi. Masalan, G'arb mamlakatlarida ota-onaga tengdek muomalada bo'lish, haqqini talab qilish insonning huquqi, erkinligi sifatida baholanadi. SHarqda, xususan, O'zbekistonda Bunday munosabat, hattoki, ota-onaga yoki o'zidan kattalarga tik qarash ham hurmatsizlik, odobsizlik hisoblanadi. SHuningdek, ota-ona bilan haq, huquq talashish salbiy hodisa hisoblanib, qoralanadi. Bu sharqona etiket bevosita an'anaviylikka ega bo'lib, xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Hozirgi hayotda bu holatning ba'zi nuqsonli jihatlari ham mavjudligi, o'ta sharqonalikka berilish ayrim salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi, ba'zida sababsiz itoatkorlik, mutelik holatlarini namoyon qilishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

O'rta asrlar musulmon Sharqi mutafakkirlari, bilamizki, axloq masalalari, fazilatlar, xulq, odob me'yorlariga bag'ishlangan qator asarlarni yaratishgan. Misol uchun, Kaykovusning "Qobusnoma", Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri", Abu Bakr ar-Roziyning "Baxt va farovonlik belgilari", Abu Ali ibn Sinoning "Axloq ilmiga doir risola", "Burch to'g'risidagi risola", Amir Temurning "Temur tuzuklari", Alisher Navoiyning "Mahbub ul qulub" kabi asarlari shular jumlasidandir. Mazkur asarlar insonlarning fazilatlarini, odob-xulqi xususida ma'lum bir fikr-mulohazalar haqida ma'lumot beradi. Ayni paytda tilga olingan asarlarda u yoki bu darajada hurmatlash, ehtirom bilan munosabatda bo'lish masalasiga to'xtalib o'tiladi. Jumladan, Imom al-Buxoriy to'plagan hadislarda faqat Islom dini ta'limotiga oid qoidalar ars ettirilibgina qolmay, ular mehr-muhabbat, halollik-poklik, saxiylik, ota-ona, kattalarga hurmat, yetim-yesir, beva-bechoralarga muruvvat, mehnatsevarlik, vatanga muhabbat kabi olijanob insoniy fazilatlar mujassamlashgan [1;49].

Falsafiy fikrning tarixiy taraqqiyoti davrini tahlil etsak, hurmat tushunchasi ma'lum bir darajada o'rganilgani, faylasuflarning inson ruhiyatini tahlil etish borasida qisman bo'lsa-da, mazkur masalaning ayrim jihatlarga e'tibor qaratganlarining guvohi bo'lamiz. Shu bilan birga, ushbu hissiyotga oid ma'lumotlar axloq-odob masalalariga bag'ishlangan ilk yozma yodgorliklarda ham o'z ifodasini topganligi kuzatiladi. Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida boylikning – Oyto'ldining doimiy hamrohligi shartlaridan biri tarzida "o'zidan ulug'larni hurmat

qilish, kichiklarni e'zozlash" qayd etiladi[4;24]. Biroq mazkur asarda hurmat kategoriyasi alohida tahlil etilmaydi, faqatgina hurmat, ehtirom ko'rsatish zarurati e'tirof etiladi. Masalan, O'gdilmish – aql xon Kunto'ldi (adolat)ga saroy ahlining uch toifasi – undan ulug'lar, tengdoshlar va undan kichiklar xususida ma'lumot berayotganida, bu toifaga kiruvchi insonlarni tavsiflayotganda, ularga nisbatan munosabatda ulug'lash, qadrlash, izzatlash kerakligini, uning ahamiyatini bayon etadi [4;90].

Amir Temurning tuzuklarida buyuk sohibqiron erishgan mavqei uchun o'n ikki qoida asos bo'lganligi qayd etiladi. Masalan, Amir Temur o'z hayoti davomida yettinchi amal qilgan narsasi quyidagicha izohlanadi: *"sayyidlar, ulamoyu mashoyix, oqilu donolar, muhaddislar, xabarchilar (tarixchilar)ni tanlangan odamlar qatoriga qo'yib, izzat hurmatlarini joyiga qo'ydim"*[3;55]. Yoki *"to'qqizinchisi – raiyat ahvolidan ogoh bo'ldim, ulug'larini ota qatorida, kichiklarini farzand qatorida ko'rdim. Har yerning tabiati, har el va shaharning rasmi odatlari, mijozidan voqif bo'lib turdim"*[3;55]. Amir Temur, shuningdek, turku tojik, arabu ajamning turli toifa va qabiladan bo'lgan va uning panohiga kirgan kishilarning ulug'lariga hurmat ko'rsatganini, qolganlarini ham o'z holiga yarasha siylaganini e'tirof etadi. Xususan, u *"do'st-dushmanligiga qaramay, har joyda sipohiylarni hurmat"* qilishini va buning sababini bayon etgan [3;56]. Keltirilgan tuzuklar – qoidalardan ma'lum bo'ladiki, Amir Temur amal qilgan, o'ziga shior deb bilgan narsalarida atrofida qilargalarga nisbatan hurmat, ehtirom yoyinki siylov bilan munosabatda bo'lish alohida o'rin tutadi. Bu bilan sohibqiron insonlarni toifalarga ajratib muomala qilishi qayd etiladi. Demak, Amir Temur tuzuklarida ham hurmat, ehtirom tuyg'usining o'rni, ahamiyati tan olinadi, zarur o'rinda zarur holatlarga, narsalarga, odamlarga nisbatan hurmat ko'rsatish joizligi e'tirof etiladi.

Alisher Navoiy o'z asarlarida komil inson masalasini ko'taradi hamda komillikka yetkazuvchi xatti-harakatlarni tavsiflaydi. Biroq ayni asarlarda bevosita hurmat tushunchasi tahlil etilmaydi. Albatta, ayrim o'rinlarda, masalan, "Mahbub ul qulub" asarining tavoze' va odobga bag'ishlangan faslida bilvosita o'rganilayotgan tuyg'u, hissiyotga taalluqli fikrlar bayon etiladi [2; 47-49].

Endi g'arb falsafasiga diqqat qaratsak, deyarli o'xshash holat kuzatiladi, ba'zi faylasuflarning bu boradagi ba'zi mulohazalari, qarashlari mavjudligi ma'lum bo'ladi. Masalan, olmon mumtoz faylasufi Immanuel Kant inson tabiatidagi yovuz va ezgu ixtiyorni farqlaydi. Ezgu ixtiyor o'z-o'zini bilishga va aqlga tayanadi. Odamlar ana shu ezgu ixtiyor asosida bir-birlariga munosabatda bo'lishlari zarur. I.Kant bu munosabatdagi majburiyatlarning ikkitasini muhim deb hisoblaydi. Bular – hurmat va muhabbat. Zero, har bir kishining burchi – xayrli ishlar qilishdan, ya'ni biror-bir mukofotga umid bog'lamasdan, imkon qadar odamlarga ko'maklashish va ularning

baxtli bo'lishiga yordam berishdan iborat.

Faylasuf Kant insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabat, ezgu ixtiyorda ikki narsani alohida ta'kidlab o'tgan: a) hurmat; b) muhabbat. Hurmat va muhabbatni insoniy majburiyat, burch darajasida ta'riflaydi.

Demak, hurmat kategoriyasi maxsus falsafiy, axloqiy kategoriya tarzida o'rganilmagan bo'lsa-da, bu mavzuni tadqiq etish, hurmat tushunchasiga bo'lgan yondashuvlarni tahlil etish muhim ahamiyatga ega.

Ayni paytda yana bir masala diqqatni jalb etadi. Sof hurmat tuyg'usi ushbu hissiyot yo'naltirilgan obyektga yoki predmetga yoxud shaxsga bog'liq holda farqlanishi mumkin. Masalan, ota-onaga hurmat, o'zgalarning ixtiyoriga, fikr, mulohazalariga hurmat, ayollarga hurmat, qariyalarga hurmat, o'zgalarning diniga, e'tiqodiga hurmat kabilar mohiyatan bir tuyg'uni, hissiyotni ifodalasa ham, o'zaro bir muncha tafovutlanadi. Insonlarning o'z-o'zini hurmat qilishi, qadrini bilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, bu tuyg'ular milliy g'urur, milliy iftixor tushunchalari bilan bevosita bog'liq tarzda yuzaga chiqishi mumkin. Demak, hurmat tuyg'usini ijtimoiy-ijobiy va nutqiy sifatlarini hisobga olib o'z lisoniy, hissiy va idrokiy jihatlariga ko'ra umumlashtirib quyidagicha guruhlash mumkin:

- ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hurmat nutqi;
- oilaviy-ma'shiy hurmat nutqi;
- el-yurtga, Ona-Vatanga, tabiatga hurmat nutqi.

Ayni hurmat turlarining har biri ayrimlikka ega bo'lib, ular quyidagi tartibda maydonga chiqadi:

Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hurmat tuyg'usi bevosita jamiyat, davlat hamda insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, davlatlarning bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni oyoqosti qilmaslik, o'zgalarning dini, e'tiqodi, fikrlariga hurmat bilan qarash, umuman, jamiyatning har bir a'zosi – shaxs, davlat, turli guruh va tashkilotlarning qonun doirasidagi xohishlariga hurmat bilan qarash shular jumlasidandir. Shu bilan birga, ota-bobolarimizning moddiy va ma'naviy meroslariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, asrab-avaylash ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hurmatning tarkibiy bo'lagi hisoblanadi. Qadimdan beri saqlanib, sayqallanib kelayotgan go'zal urf-odatlarimiz, an'analarimiz ham hurmat bilan qabul qilinishi zarur, chunki ular ham xalqimizning ma'naviy merosi sifatida yuksak ehtiromni talab etishi ma'lum.

Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hurmatning lisoniy, nutqiy ifodasi har bir tilda o'zgacha shaklda aks etadi. Odatda, rasmiy doiralarda, yuqori mavqeli shaxslar o'rtasidagi uchrashuvlarda hurmat va ehtirom, avvalambor, noverbal usul vositasida ifodalanadi, ya'ni insonning tashqi ko'rinishi, qiyofasi, o'zini tutishi, xatti-harakatlari

bilan hurmat ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hoji Ismatulloh Abdulloh. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati. –T.: Sharq, 2005.
2. Navoiy A. Mahbub ul qulub. –T.: Adabiyot va san'at, 1983.
3. Temur tuzuklari. –Toshkent: Adabiyot va san'at, 1996.
4. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. –T/: Yulduzcha, 1990.
5. Sher A. Axloqshunoslik. –T.: Yangi asr avlodi.